

O'QUVCHILARDA IJTIMOYIY INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

X. M. Kdirbayeva

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti o'qituvchisi p.f.f.d.(PhD),
xurliyphd@gmail.com

M. Todjiboyeva, G. Davronbekova, D. Yuldosheva

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti talabalari, O'zbekiston

Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. Shu bois, mamlakatimizda "jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtayi nazarga ega yoshlarni tarbiyalash [1] ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Eng avvalo, ijtimoiy intellekt masalasini bayon etishdan avval intellekt tushunchasining o'ziga to'xtalib o'tish zarur.

"Intellekt" lotin tilidan olingan bo'lib, aql, idrok, zehn ma'nolarini anglatadi. Intellekt insonning bilish qobiliyati, fikrlash, anglash, tafakkur qilish salohiyatini belgilaydi. U ma'naviyatga yaqin bo'lib, insonning ruhiy-hissiy tuyg'usi, bilish qobiliyati va aql-zakovati, akliy yetukligi va yuksaklikka intilishi bilan uyg'unlashadi [2, 12-b.].

"Pedagogika" ensiklopediyasida intellekt tushunchasi quyidagi talqin qilingan: Intellekt kishilarning aqli, idroki, zakovati, ma'naviy jihatdan yetuklik darajasini ham ifodalaydi; tasavvur, idrok, sinchikovlik orqali jamlangan materialni bilish usullari (taqqoslash, abstraksiya, tushuncha, hukm va.h.k.) orqali asosli bilimga ega bo'lish yoki mavjud bilimni tanqidiy tahlil etish qobiliyatini ham anglatadi. Tafakkur tarixida intellekt to'g'risidagi fikr-mulohazalar turlicha bo'lgan. Intellekt ma'naviyatga taaluqli bo'lgani uchun ruhiy holat mahsuli sifatida irodadan ustun turadi, degan tasavvurlar mavjud. Intellektual resurs insonlarda bilim, hayotiy tajriba va idrok hamda zehn asosida, avvalo, o'z aqliy omilkorlik salohiyatini, turmush tarzini turli yo'nalish va shakllarda yanada boyitish, uning yangi qirralarini ochish, mukammallashtirish imkoniyatidir [3, 102-b.]. Psixologik olim E.G'oziyev intellektga tafakkur bilan bog'liq holda quyidagicha tarzda izoh bergan: insonning aql-zakovati – bilish faoliyati voqelikni, narsa va hodisalarni sezish va idrok etishdan boshlanadi. So'ngra asta-sekin tafakkurga, fikr yuritishdan aks ettirishga o'tadi. Fikr yuritishning sinteziga aylangan yuqori darajadagi bilish jarayoni tafakkur ham hissiy bilish organlarining mahsuli ya'ni sezgilar, idrok va tasavvur materiallariga asoslangan holda namoyon bo'ladi [4, 6-b.]. Ijtimoiy intellekt tushunchasiga oid qarashlar tarixiy asosga ega bo'lib, eng qadimgi yozma manbalardan oq bunga guvoh bo'lish mumkin. Jumladan, zardo'shtiylik dinining muqaddas kitobi – "Avesto"da ijtimoiy intellektning

mohiyatini ochib beruvchi qator ma'lumotlarga guvoh bo'lish mumkin. Pedagog olim S.Nishonova o'zining "Komil inson tarbiyasi" monografik asarida eng qadim zamonlardan boshlab insonni shakllantirishning mezoni sifatida: aqliy yetuklik – sog'lom fikr, yuqori iste'dod, salohiyat; ma'naviy-axloqiy yuksaklik; jismoniy yetuklik – badan tarbiyasi, dilbarlik tarbiyasi; nafosat tarbiyasiga ajdodlarimiz alohida ahamiyat qaratganligini ta'kidlab, "Avesto"da – inson mehnati tufayli barcha yomon hislat, yomonlik hamda yovuzliklardan qutulish mumkinligi asosiy g'oya sifatida ilgari surilgan [5; 8-b.] ligini qayd etib o'tgan. O.Musurmonova, A.Qirg'izboyev, D.Sharipova, O.Jamoldinova, S.Yo'ldasheva, K.Risquloveralar tomonidan chop ettirilgan "Ma'naviy barkamol shaxsni shakllantirish – jamiyat taraqqiyotining asosi" nomli risolada "Avesto"dagi barqaror uchlik quyidagicha talqin qilingan: "Ezgu so'z negizida xushmuamolalik, ahdni bo'zmaslik, tijorat ishlarida kelishuvga rioya etish, haqqoniylik, halollik, to'g'rilik, kek saqlamaslik, bironi no'rin rajitmaslik kabi mezonlar etadi. Ezgu fikr – ezgu so'z amalda insonlar bilan insonlar, insonlarning tabiyatga, hayvonlarga, qabilasiga, yerga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Faoliyatdagi ezgulik – axloqiy-ma'naviy fazilatlar bilan ifodalanadi. Axloqdagi haqiqat fikrlashda, so'zda va ishda bo'lishi lozim". O'rta Osiyo Uyg'onish davrida yashab, ijod etgan atoqli olimlarimizning asarlarida ijtimoiy intellekt masalasi g'oya va aniq nazariyalar ko'rinishida o'z aksini topgan.

Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sinolar ijtimoiy tuzum, davlatning gullab-yashnashi uchun zarur bo'lgan muhim insonparvarlik va ijtimoiylashuv g'oyalari ilgari surishdi hamda ijtimoiy intellektni rivojlantirish bosqichlari, mezonlari va tamoyillarini ishlab chiqishgan.

Forobiy o'zining ijtimoiy g'oyalari ko'ra nihoyat darajada taraqqiyparvar va insonparvardir. U insonni ijtimoiy hodisa sifatida qaraydi va odamlar orasidagi hamkorlikdagi munosabatlar ularning qiziqishlari, xohish-istaklari va o'zaro birlashuvi asosida yuzaga chiqadi, deb Forobiyning fikricha, insonning taqdiri avvaldan belgilangan emas, har bir shaxs o'z ixtiyoriga binoan faoliyat ko'rsatib, o'z baxtini o'zi yaratadi, taqdirini o'zi hal etadi. Yaratilishda insonlar bir xil, lekin tarbiya, muhit ta'siri ostida ular o'zgaradilar. Olim bu o'rinda tarbiyaga katta ahamiyat beradi [2]. Forobiy komil insonning muhim sifatlaridan biri bilishga, ilm-fanni o'rganishga ishtiyoqdir, deb hisoblaydi. Olimning fikricha, o'zida quyidagi o'n ikki xislatni birlashtirgan kishigina axloqli bo'la oladi:

1. bunday odamning barcha a'zolari shu darajada mukammal taraqqiy etgan bo'lishi zarurki, u bu a'zolari bilan bajarmoqchi bo'lgan barcha ishlarini osonlik bilan amalga oshira olsin;
2. barcha masalani, muhokama va mulohazani tezdan va to'g'ri tushuna oladigan, uning ma'nosini anglay oladigan, so'zlovchining maqsadi, aytilgan fikrining chinligini tezda payqaydigan bo'lsin;
3. xotirasi juda baquvvat bo'lsin, ko'rgan-eshitgan, sezgan narsalarining birortasini ham esidan chiqarmay, yodida saqlab qoladigan bo'lsin;

4. zehni shu darajada tez va o'tkir bo'lsinki, biror narsaning alomatini sezishi bilan bu alomat nimani bildirishligini tezdin bilib olsin;

5. so'zlari aniq bo'lsin, fikrini va aytmoqchi bo'lgan mulohazalarini ravon va ravshan bayon eta olsin;

6. bilish va o'qishga muhabbati bo'lsin, o'rganmoqchi bo'lgan bilimni charchashni sezmasdan osonlik bilan o'zlashtira olsin;

7. ovqatlanishda, ichimlik iste'mol etishda ochko'z bo'lmasin, tabiatan qimor o'yinlarini o'ynashdan uzoq bo'lsin va ular keltiradigan xursandchilikdan jirkanadigan bo'lsin;

8. haqiqatni va haqiqat tarafdorlarini sevadigan bo'lsin, yolg'on va yolg'onchilarga nafrat bilan qaraydigan bo'lsin;

9. ruhining g'ururi va vijdonini qadrlaydigan bo'lsin, uning ruhi o'zi tabiati bilan past ishlardan yuqori va olijanob ishlarga ishlatiladigan bo'lsin;

10. dirham, dinor va shu kabi turmush buyumlariga jirkanish bilan qarasin;

11. o'z tabiati bilan adolatni sevadigan va adolat uchun kurashuvchilarga, jabr-zulm o'tkazuvchilarga nafrat bilan qaraydigan bo'lsin, o'z odamlari va boshqalarga adolatli bo'lsin, go'zal va yaxshi hissoblangan narsalarni barchaga taqdim etgan holda odamlarni adolatga targ'ib etadigan, adolatsiz oqibatlarini yo'qotadigan, ularga yo'l qo'ymaydigan bo'lsin;

12. adolatli bo'lsin, ammo qaysar bo'lmasin, adolat oldida qaysarlik qilib, o'zbilarmonlikka berilmasin, lekin har qanday adolatsizlik, pastkashlik oldida lafzli bo'lsin, o'zi zarur deb bilgan narsasini amalga oshirishda qat'iylik ko'rsatsin, qo'rqmas, jasur bo'lsin, qo'rqish va ojizlikni bilmasin [2, 186-187-b.].

Insonparvar olim bunday jamiyatni o'zi juda qiziqarli asoslab bergan edi: odamlar bir-biri bilan muloqot qilmasdan, hamkorliksiz, o'zaro yordamsiz, bir-biriga xizmat qilmasdan, bir-biriga nisbatan yaxshilik qilmasdan mavjud ham bo'lolmaydi, yashay ham olmaydi.

References / Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-con Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda, 20-son, 354-modda.
2. Shayxova X. Intellektual salohiyat – taraqqiyat mezoni. – Toshkent: O'zbekiston, 2011. – 112 b.
3. Pedagogika ensiklopediya II jild. – Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. – 377 b.
4. Nishonova S. Komil inson tarbiyasi. – Toshkent: Istiqlol, 2003. – 224 b.